

УДК 347.73

ББК 67.402

С. М. МИРОНОВА | S. M. MIRONOVA
Волгоградский институт управления —
филиал РАНХиГС | Volgograd Institute of Management —
branch of RANEPA

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

CONTROL MONITORING IN THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL METHODS

Аннотация. Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 432-ФЗ в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми методы осуществления государственного финансового контроля, предусмотренные ст. 267.1 были дополнены таким методом как контрольный мониторинг, осуществляемый Федеральным казначейством РФ. В рамках осуществления финансового контроля можно встретить и другие виды мониторинга: налоговый мониторинг, казначейский мониторинг. Целью статьи является определение места контрольного мониторинга в системе методов государственного финансового контроля, соотношения понятий «мониторинг» и «контроль». Представляет интерес соотношение контрольного мониторинга с налоговым, казначейским мониторингом, выделения их общих и отличительных признаков. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: анализ эволюции методов государственного финансового контроля в российском законодательстве; выявление существенных характеристик контрольного мониторинга; сравнительно-правовой анализ контрольного мониторинга,

Abstract. Federal Law No. 432-FZ of November 28, 2025, amended the Budget Code of the Russian Federation, supplementing the methods of implementing state financial control stipulated by Article 267.1 with a method known as control monitoring, carried out by the Federal Treasury of the Russian Federation. Other types of monitoring can also be found within the framework of financial control: tax monitoring and treasury monitoring. The purpose of this article is to define the place of control monitoring within the system of state financial control methods and the relationship between the concepts of “monitoring” and “control.” Of particular interest is the relationship between control monitoring and tax and treasury monitoring, highlighting their common and distinctive features. To achieve this goal, the following tasks are addressed: analysis of the evolution of state financial control methods in Russian legislation; identification of the essential characteristics of control monitoring; comparative legal analysis of control monitoring,

казначейского мониторинга, налогового мониторинга; сравнительный анализ института мотивированного мнения в налоговом и контрольном мониторинге.

Методологическую основу составляют общенаучные методы (анализ, синтез, системный подход) и частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой).

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что контрольный мониторинг является новым методом предварительного финансового контроля, основанным на принципах добровольности, непрерывности и цифрового взаимодействия. Выводы обосновывают необходимость дифференциации видов мониторинга по отраслевой принадлежности и функциональному назначению. В системе публичного финансового контроля России сформировались три взаимосвязанных, но различных по правовой природе вида мониторинга: налоговый мониторинг (контроль доходной части бюджета), контрольный мониторинг (контроль расходной части для крупных получателей), казначейский мониторинг (сквозная проверка всех участников бюджетного процесса).

Ключевые слова: Контрольный мониторинг; Федеральное казначейство; государственный финансовый контроль; внутренний финансовый контроль; метод финансового контроля; налоговый мониторинг; казначейский мониторинг; мотивированные мнения

treasury monitoring, and tax monitoring; comparative analysis of the institution of reasoned opinion in tax and control monitoring. The methodological basis is based on general scientific methods (analysis, synthesis, systems approach) and specific scientific methods (formal-legal and comparative-legal). The study's results suggest that control monitoring is a new method of preliminary financial control based on the principles of voluntariness, continuity, and digital interaction. These findings substantiate the need to differentiate types of monitoring by industry and functional purpose. Three interconnected, but legally distinct, types of monitoring have emerged within the Russian public financial control system: tax monitoring (monitoring of budget revenues), control monitoring (monitoring of expenditures for large recipients), and treasury monitoring (end-to-end audit of all participants in the budget process).

Keywords: Control monitoring; Federal Treasury; state financial control; internal financial control; financial control method; tax monitoring; treasury monitoring; motivated opinions

ВВЕДЕНИЕ

Государственный (муниципальный) финансовый контроль традиционно находится в зоне повышенного внимания со стороны ученых в области финансового права, исследованию публичного финансового контроля посвящено большое число работ как в целом [1-4] (в т.ч. докторских диссертаций [5]), так и его отдельных аспектов [6-16]. При этом современная система государственного финансового контроля в России находится в процессе постоянного совершенствования. Ключевым направлением этого выступает цифровая трансформация контрольных процедур, внедрение

риск-ориентированного подхода и переход от последующего контроля к предварительному, осуществляемому в режиме реального времени.

Важным этапом данной эволюции стало принятие Федерального закона от 28.11.2025 № 432-ФЗ, которым в Бюджетный кодекс РФ был введен новый метод осуществления государственного (муниципального) финансового контроля — контрольный мониторинг. Детальная регламентация порядка проведения контрольного мониторинга содержится в проекте постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения Феде-

ральным казначейством контрольного мониторинга», который определяет критерии отбора участников, процедуру взаимодействия, а также форму и содержание мотивированного мнения.

Целью статьи является определение места контрольного мониторинга в системе методов государственного финансового контроля, соотношения понятий «мониторинг» и «контроль».

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: анализ эволюции методов государственного финансового контроля в российском законодательстве; выявление существенных характеристик контрольного мониторинга; сравнительно-правовой анализ контрольного мониторинга, казначейского мониторинга, налогового мониторинга; сравнительный анализ института мотивированного мнения в налоговом и контрольном мониторинге.

Теоретическую основу исследования составляют труды ведущих российских специалистов в области финансового права и государственного финансового контроля: Р. Е. Артюхина, О. В. Болтиновой, Д. В. Винницкого, Е. Ю. Грачевой, И. В. Петровой, М. М. Прошунина, Н. А. Поветкиной и других ученых.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных и частнонаучных методов познания правовых явлений. Применение диалектического метода позволило рассмотреть контрольный мониторинг в динамике его становления и развития, выявить объективные закономерности эволюции методов финансового контроля. Системно-структурный метод использован для определения места контрольного мониторинга в системе методов государственного финансового контроля, а также для выявления системных взаимосвязей между различными видами мониторинга.

Формально-юридический метод применен при анализе норм Бюджетного и Налогового кодексов РФ, подзаконных нормативно-правовых актов, что позволило установить правовую природу каждого вида мониторинга, их предмет, субъектный состав и юридические последствия проведения. Сравнительно-правовой метод стал основой для сопоставления контрольного мониторинга с налоговым и казначейским мониторингом по критериям отраслевой принадлежности, основания проведения, режиму взаимодействия субъектам и правовым последствиям. В рамках сравнительно-правового метода особое внимание уделено сопоставлению правовой природы мотивированного мнения в налоговом и контрольном мониторинге.

СООТНОШЕНИЕ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА

Прежде чем исследовать правовую природу контрольного мониторинга, следует в целом определить, как соотносятся между собой финансовый контроль и мониторинг, всегда ли мониторинг является методом государственного финансового контроля или есть иные варианты.

В российской практике применяются различные виды мониторинга (антикоррупционный мониторинг, государственный мониторинг земель, лесов, почв, мониторинг закупок, образовательный мониторинг, мониторинг правоприменения и др.). Всего их можно насчитать несколько десятков. Как правило, проведение мониторинга связано с наблюдением, анализом и оценкой данных. В литературе можно встретить исследования соотношения мониторинга и контроля в механизме стратегического планирования [17].

Единственное легальное определение термина «мониторинг» содержится в главе 18 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», которая к специальным режимам государственного контроля (надзора) относит мониторинг. В соответствии со ст. 96 данного закона мониторинг представляет собой «режим дистанционного государственного контроля (надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и анализе информации...». К существенным признакам данного мониторинга можно отнести добровольное участие контролируемых лиц на основании заключенного соглашения между контролирующим органом и объектом контроля (лицом, в отношении которого такой контроль осуществляется). В тоже время следует помнить, что данный закон не распространяется на осуществление финансового контроля, в связи с чем формально содержащееся в нем определение мониторинга нельзя распространить на те виды мониторинга, которые проводятся в рамках государственного финансового контроля.

В финансовой сфере применяется налоговый мониторинг, представляющий собой форму налогового контроля (раздел V.2 Налогового кодекса РФ). Данный вид мониторинга появился в российской практике с 1 января 2015 года.

В Бюджетном кодексе РФ упоминаются различные виды мониторинга: казначейский мониторинг (который пришел на смену бюджетному мониторингу), контрольный мониторинг, мониторинг финансового состояния принципала (осуществляемый в рамках предоставления государственных гарантий РФ), мониторинг бюджетного процесса (проводимый Счетной палатой РФ), мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий (в рамках бюджетных полномочий отдельных участников бюджетного процесса), мониторинг бюджетных обязательств (принимаемых в рамках реализации инвестиционных

проектов). В первую очередь интерес для исследования представляют казначейский мониторинг и контрольный мониторинг. Если контрольный мониторинг закреплен статьей 267.1 Бюджетного кодекса РФ, которая содержит именно перечень методов финансового контроля, то казначейский мониторинг там не обозначен, в связи с чем может возникнуть вопрос, можно ли его считать методом контроля или нет.

В науке финансового права методы государственного финансового контроля традиционно рассматриваются как способы, приемы и средства осуществления контрольной деятельности [2; 4]. Если любой мониторинг в финансовой и бюджетной сфере связывается с осуществлением контрольной деятельности, что представляется логичным, то формально такой мониторинг можно относить к методам финансового контроля. В тоже время в литературе можно встретить иные позиции по поводу контрольной деятельности [18]. Как отмечают Р. Е. Артюхин, А. Н. Козырин, «поставленная перед государственным финансовым контролем конечная цель - соблюдение бюджетного законодательства - выходит за рамки этого правового института», что предопределяет необходимость ее пересмотра с точки зрения контрольного процесса [7].

О. Ю. Бакаева, Е. В. Покачалова рассматривают мониторинг как инструмент достижения баланса частных и публичных интересов в налоговых и таможенных правоотношениях [8]. Статья 267.1 Бюджетного кодекса РФ (в первоначальной редакции) закрепляла закрытый перечень методов: проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. По мнению О. В. Болтиновой, законодательное закрепление методов государственного финансового контроля позволило унифицировать контрольную деятельность органов власти [9].

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ санкционирование операций было исключено из состава методов госу-

дарственного финансового контроля. В тоже время исходя из правовой природы данной процедуры можно сделать вывод, что санкционирование сохранило свою фактическую контрольную функцию. Данный вопрос является дискуссионным в литературе [2].

В 2025 году законодатель совершил новый шаг в развитии системы методов контроля. Федеральным законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ статья 267.1 БК РФ была дополнена новым методом — контрольным мониторингом. Как подчеркивает И. В. Петрова, «процесс осуществления мониторинга как метода внутреннего государственного финансового контроля заключается в своевременной корректировке бюджетных процедур, предупреждении нарушений с учетом рискованных показателей в финансово-бюджетной сфере путем размещения объектами контроля данных по операциям с бюджетными средствами в информационных системах» [13].

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательное закрепление методов осуществления государственного финансового контроля и теоретическое осмысление методов государственного финансового контроля в настоящее время расходятся, поскольку в научной литературе к методам финансового контроля могут относиться и те из них, которые прямо в Бюджетном кодексе РФ не обозначены.

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК НОВЫЙ МЕТОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Анализ нормативных положений и научной литературы, а также проекта постановления Правительства РФ, регламентирующего порядок проведения контрольного мониторинга, позволяет выделить следующие существенные характеристики контрольного мониторинга.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ

Контрольный мониторинг осуществляется на основании добровольного соглашения о взаимодействии между Федеральным казначейством и объектом контроля. Л. М. Царева отмечает характер партнерских взаимоотношений при внедрении новых методов внутреннего государственного финансового контроля [19].

Данное положение роднит контрольный мониторинг с налоговым мониторингом, который также осуществляется на основании заявления налогоплательщика [15]. Проект постановления устанавливает, что подготовка к проведению контрольного мониторинга может инициироваться как органом контроля, так и самим объектом контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения мониторинга (п. 14).

КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ

Проект постановления закрепляет исчерпывающие требования к объектам контроля, инициирующим проведение контрольного мониторинга (п. 8):

- суммарный объем бюджетных средств, предоставленных объекту контроля из федерального бюджета за календарный год, предшествующий проведению контрольного мониторинга, составляет не менее 5 млрд руб.;
- достижение ориентиров значений показателей качества финансового менеджмента, которые свидетельствуют о высоком качестве финансового менеджмента (максимальной, отличной или высокой оценки) в течение не менее чем двух лет, предшествующих году проведения контрольного мониторинга;
- отсутствие в финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля в течение не менее чем двух лет, предшествующих году проведения контрольного мониторинга, рисков в соответствии

- с перечнем идентифицированных органом контроля направлений финансово-хозяйственной деятельности, отнесенных к высокой или чрезвычайно высокой категориям риска;
- отсутствие нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий, повлекших причинение ущерба публично-правовому образованию, не менее чем в течение двух лет, предшествующих году проведения контрольного мониторинга, или полное возмещение ущерба;
 - документально подтвержденное наличие системы внутреннего контроля (аудита) с добровольным раскрытием объектом контроля ее структуры и информации о ее организации;
 - техническая готовность объекта контроля к информационному взаимодействию.

Указанные критерии свидетельствуют о высоком пороге входа в систему контрольного мониторинга, что соответствует целям экспериментального внедрения метода для наиболее крупных и финансово дисциплинированных получателей бюджетных средств [13].

НЕПРЕРЫВНЫЙ ХАРАКТЕР И РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В отличие от проверки или ревизии, которые носят эпизодический характер, контрольный мониторинг осуществляется непрерывно в течение периода, определенного соглашением. Проект постановления устанавливает, что срок проведения контрольного мониторинга составляет не менее одного года, но не более трех лет, с возможностью продления (п. 20). Как отмечает И. В. Петрова, мониторинг в бюджетной сфере предполагает постоянное наблюдение за финансово-хозяйственной деятельностью объекта контроля в режиме реального времени с использованием государственных информационных систем [20].

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ

Предметом контрольного мониторинга является оценка добросовестности бюджетного поведения объекта контроля, качества финансового менеджмента и эффективности системы внутреннего контроля. Проект постановления предусматривает, что в ходе мониторинга уполномоченные должностные лица Казначейства осуществляют оценку совершенных, совершаемых и планируемых финансовых и хозяйственных операций посредством сбора, изучения, анализа и оценки данных, поступающих в ходе межведомственного информационного взаимодействия (п. 19). Методологически контрольный мониторинг строится на риск-ориентированном подходе: выявленные риски служат основанием для выдачи рекомендаций и корректировки поведения объекта контроля. В развитие риск-ориентированного подхода Федеральное казначейство утвердило классификаторы внутренних (операционных) казначейских рисков (приказы от 16.12.2025 № 398 и № 399), которые детально систематизируют возможные риски по направлениям деятельности и служат методической основой для мониторинга.

ЮРИДИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результатом контрольного мониторинга является мотивированное мнение Федерального казначейства. Проект постановления определяет, что мотивированное мнение может быть оформлено по инициативе органа контроля или по запросу объекта контроля и должно содержать позицию органа контроля по предмету мониторинга, включая обоснованную информацию о выявленных тенденциях, рисках, признаках нарушений, а также предложения по их устранению (п. 24).

Таким образом, контрольный мониторинг, будучи новым методом государственного финансового контроля, занимает особое место в системе методов. В отли-

чие от проверки и ревизии, которые носят эпизодический характер и нацелены на выявление уже совершенных нарушений, контрольный мониторинг ориентирован на предупреждение нарушений в режиме реального времени. В отличие от санкционирования, которое представляет собой разовую проверку документов по конкретной операции, контрольный мониторинг предполагает непрерывную оценку добросовестности поведения объекта контроля.

СООТНОШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА С ИНЫМИ ВИДАМИ МОНИТОРИНГА

Для определения места контрольного мониторинга в системе публичного финансового контроля необходимо провести сравнительный анализ с иными видами мониторинга, осуществляемыми в финансово-правовой сфере: казначейским (бюджетным) мониторингом и налоговым мониторингом.

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ И КАЗНАЧЕЙСКИЙ МОНИТОРИНГ

Казначейский мониторинг (до 2025 года именовавшийся бюджетным мониторингом) регламентирован статьей 242.13-1 БК РФ. Как подчеркивается в литературе, О.В. Болтинова, бюджетный мониторинг представляет собой систему мер, принимаемых Федеральным казначейством при открытии лицевого счета и осуществлении операций по ним [9]. С.С. Черемисин (заместитель начальника Управления бюджетного мониторинга Федерального казначейства) прямо указывает, что бюджетный мониторинг является «аналогом системы внутреннего контроля, который существует в любой кредитной организации и реализуется в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ»¹. Развитию казначейского

мониторинга посвящена отдельная задача в Плана деятельности Федерального казначейства на 2025 год и плановый период 2026–2030 годов (задача 6.2 «Развитие казначейского мониторинга»), что подтверждает стратегический характер данного направления. В научной литературе бюджетному мониторингу уделялось особое внимание, как среди ученых [9, 12,14], так и среди практиков [10,11].

Сравнительный анализ позволяет выявить следующие различия.

- По основанию проведения: контрольный мониторинг носит добровольный характер, в отличие от казначейского мониторинга, который проводится в обязательном порядке.
- По объекту мониторинга: контрольный мониторинг проводится в отношении крупных получателей бюджетных средств, казначейский мониторинг — всех участников казначейского сопровождения.
- По времени: контрольный мониторинг проводится непрерывно в течение срока соглашения, казначейский мониторинг — при открытии счета и каждой операции.
- По мерам реагирования: в рамках контрольного мониторинга может быть вынесено мотивированное мнение, рекомендации, в рамках казначейского мониторинга применяются такие меры реагирования, как отказ, приостановление, запрет.

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ И НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Налоговый мониторинг регламентирован статьями 105.26–105.33 Налогового кодекса РФ. Как отмечается в литературе, налоговый мониторинг построен на открытости и сотрудничестве с налоговой [15], его рассматривают как способ досудебной защиты прав налогоплательщиков [16].

Сравнение позволяет выявить как общие черты, так и принципиальные различия.

¹ Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей и перспективы его развития // URL: <https://bujet.ru/article/492942.php> (дата обращения 10.02.2026).

Общие черты: добровольный характер участия; предоставление доступа к информационным системам; непрерывный режим контроля; замена традиционных проверок мониторинговой процедурой; возможность досудебного урегулирования споров.

Различия:

- отраслевая принадлежность: налоговый мониторинг — институт налогового права, контрольный мониторинг — институт бюджетного права;
- предмет контроля: налоговый мониторинг — правильность исчисления и уплаты налогов; контрольный мониторинг — добросовестность использования бюджетных средств;
- последствия: налоговый мониторинг исключает проведение выездных проверок; контрольный мониторинг не отменяет санкционирование, а дополняет его.

Особый интерес представляет сравнительно-правовая характеристика мотивированного мнения, выносимого в рамках контрольного мониторинга и в рамках налогового мониторинга.

Мотивированное мнение налогового органа в рамках проведения налогового мониторинга, регламентируется статьей 105.30 Налогового кодекса РФ, в которой закреплены основные положения к данному документу и порядку его вынесения. Мотивированное мнение налогового органа может быть вынесено им, как по собственной инициативе, так и по запросу организации. В последнем случае Налоговый кодекс РФ определяет содержание запроса, при этом налоговый орган вправе его оставить без рассмотрения в случае несоответствия требованиям. Также предусмотрена возможность отзыва запроса. Вынесенные мотивированные мнения являются обязательными и для налогового органа, и для организации [21].

Мотивированное мнение в контрольном мониторинге введено Федеральным

законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ как результат проведения данной процедуры. Проект постановления Правительства РФ детализирует порядок составления мотивированного мнения (раздел IV). Мотивированное мнение может быть оформлено по инициативе органа контроля или по запросу объекта контроля. Запрос объекта контроля должен содержать достаточную информацию о планируемых (совершаемых) операциях, мотивированную позицию объекта контроля и перечень конкретных вопросов. По результатам взаимосогласительной процедуры (при ее инициировании объектом контроля) мотивированное мнение может быть изменено или оставлено без изменения.

При этом контрольный мониторинг не отменяет иные контрольные процедуры, в частности санкционирование операций. Мотивированное мнение не заменяет собой решения о санкционировании, а дополняет их, позволяя адаптировать режим контроля к уровню доверия к объекту.

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивированные мнения, как в рамках налогового мониторинга, так и в рамках контрольного мониторинга, имеют много общих признаков.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в современной системе публичного финансового контроля сформировались три взаимосвязанных, но различных по правовой природе вида мониторинга:

Налоговый мониторинг (ст. 105.26 НК РФ) — уровень контроля доходной части бюджета, осуществляемый ФНС России.

Контрольный мониторинг (ст. 267.1 БК РФ) — уровень контроля расходной части бюджета для крупных получателей, осуществляемый Казначейством России.

Казначейский мониторинг (ст. 242.13-1 БК РФ) — сквозной уровень, обеспечивающий проверку всех участников бюджетного процесса на наличие формальных препятствий.

Все три вида мониторинга объединены единым методологическим принципом — идентификацией и оценкой участника финансовых отношений.

Развитие риск-ориентированного подхода нашло отражение в утверждении Федеральным казначейством классификаторов внутренних (операционных) казначейских рисков (приказы от 16.12.2025 № 398 и № 399), которые систематизируют риски по всем направлениям деятельности и служат методической основой для мониторинга. План деятельности Федерального казначейства на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов также закрепляет развитие казначейского мониторинга (задача 6.2) как одно из приоритетных направлений, что свидетельствует о стратегическом значении внедрения риск-ориентированных подходов в деятельность ведомства. Такая же задача нашла отражение и в Плане деятельности Федерального казначейства на 2026 год и плановый период 2027-2031 годов, однако отдельно задач по развитию контрольного мониторинга данный план не содержит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Контрольный мониторинг, введенный в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ, представляет собой новый метод государственного финансового контроля, обладающий следующими существенными характеристиками: добровольность участия на основании соглашения; высокие критерии

отбора объектов контроля, закрепленные в проекте постановления Правительства РФ; непрерывный характер и осуществление в режиме реального времени; риск-ориентированный подход; результатом является мотивированное мнение с возможностью взаимосогласительной процедуры.

В системе публичного финансового контроля России сформировались три взаимосвязанных, но различных по правовой природе вида мониторинга: налоговый мониторинг (контроль доходной части бюджета), контрольный мониторинг (контроль расходной части для крупных получателей), казначейский мониторинг (сквозная проверка всех участников бюджетного процесса). Все три вида мониторинга объединены единым методологическим принципом «Знай своего клиента», реализуемым в различных отраслях финансового права с учетом их специфики.

С одной стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, во время проведения контрольного мониторинга не осуществляются проверки, ревизии, обследования как иные методы государственного финансового контроля. С другой стороны, контрольный мониторинг не отменяет и не заменяет иные методы государственного финансового контроля (в том смысле, который вкладывается в них теорий финансового права), в том числе санкционирование операций, а дополняет их, создавая возможность для дифференциации режима контроля в зависимости от уровня добросовестности объекта контроля. Это открывает перспективы для развития «доверительного» режима взаимодействия между государством и получателями бюджетных средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антропцева И. О. Правовое регулирование публичного финансового контроля. — М.: Статут, 2024. — 254 с.
2. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, Е. Ю. Грачева [и др.]. — 2-е издание, дополненное. — Москва: Юридическое издательство «Норма», 2022. — 208 с. — EDN: PYPBAC
3. Финансовое право (право публичных финансов): доктрина, законодательство, судебная практика, сравнительно-правовой анализ: учебник / Д. В. Винницкий, Е.А. Захаров, М.И. Зимулькин и др.; под науч. ред. Д.В. Винницкого. Институт права БРИКС. М.: Юстицинформ, 2023. Т. I. 676 с. — EDN: STAXYT
4. Шепелев Д. В. Правовое регулирование государственного финансового контроля / Д. В. Шепелев, Д. В. Шепелева; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектив», 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-392-33741-5. — DOI 10.31085/9785392337415-2021-160. — EDN: FVZMWS
5. Российская наука финансового права конца XX — начала XXI в / Е. Ю. Грачева, Д. М. Щекин, А. А. Ситник [и др.]. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектив», 2025. — 704 с. — ISBN 978-5-392-43229-5. — EDN: EDUSCE
6. Артюхин Р. Е. Санкционирование операций как казначейская контрольная процедура / Р. Е. Артюхин // Финансовое право. — 2025. — № 10. — С. 6–11. — DOI 10.18572/1813-1220-2025-10-6-11. EDN: VURXYQ
7. Артюхин Р. Е. Государственный финансовый контроль: от институционального подхода к исследованию процедур / Р. Е. Артюхин, А. Н. Козырин // Журнал российского права. — 2025. — Т. 29, № 12. — С. 105–123. — DOI 10.61205/jrp.2025.12.2. — EDN: EYCCCL
8. Бакаева О. Ю., Покачалова Е. В. Мониторинг и аудит как инструмент достижения баланса частных и публичных интересов в налоговых и таможенных правоотношениях // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2018. — № 4. — С. 616–643. DOI: 10.61205/jrp.2025.12.2 — EDN: YTBAAH
9. Болтинова О. В. Бюджетный мониторинг как метод государственного финансового контроля / О. В. Болтинова // Юридическое образование и наука. — 2025. — № 7. — С. 20–23. — DOI 10.18572/1813-1190-2025-7-20-23. — EDN: BFGMMR
10. Казначейские платежи. Казначейское сопровождение. Бюджетный мониторинг: научно-практическое пособие / Н. Е. Абрамова, Р. Е. Артюхин, Н. С. Воробьев и др.; под ред. Н. А. Поветкиной, Р. Е. Артюхина, А. Ю. Демидова. Москва: Перспектив, 2025. 136 с.
11. Казначейское сопровождение и бюджетный мониторинг: монография / Р. Е. Артюхин, А. Ю. Демидов, В. М. Карпенко и др. М.: Юриспруденция, 2024. 240 с.
12. Петрова И. В. Видовая и правовая характеристики мониторинга в бюджетной сфере и его реализация в информационном пространстве // Финансовое право. — 2023. — № 2. — С. 7–10. — EDN: TYMEXS
13. Петрова И. В. Контрольный мониторинг как метод государственного финансового контроля / И. В. Петрова // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2024. — № 7(119). — С. 88–95. — DOI 10.17803/2311-5998.2024.119.7.088-095. — EDN: GESVBR
14. Петрова И. В. Мониторинг в бюджетной сфере как инструмент обеспечения финансового суверенитета / И. В. Петрова // Финансовое право. — 2024. — № 2. — С. 22–25. — DOI 10.18572/1813-1220-2024-2-22-25. — EDN: GVPRQT
15. Прошунин М. М. Бюджетный и налоговый мониторинг: правовые вопросы цифровизации // Финансовое право. — 2020. — № 6. — С. 6–11. — EDN: DWLFPQ
16. Цветкова Е. А. Налоговый мониторинг как способ досудебной защиты прав налогоплательщиков // Налоги. — 2023. — № 4. — С. 36–38. — EDN: MRMYEQ
17. Емельянов А. С. Мониторинг и контроль в механизме стратегического планирования // Журнал российского права. — 2021. — № 8. — С. 61–75. — EDN: KKQGYL
18. Зубарев С. М. Процессуальная природа контроля и надзора / С. М. Зубарев // Административное право и процесс. — 2016. — № 2. — С. 10–14. — EDN: VMAQYB

19. Царева Л. М. Направления развития партнерских взаимоотношений при внедрении новых методов внутреннего государственного финансового контроля // Местное право. — 2024. — № 4. — С. 28-35. — EDN: JIYIYG
20. Петрова И. В. Информационные системы - цифровой инструментарий осуществления бюджетного мониторинга при управлении публичными финансами / И. В. Петрова // Финансовое право. — 2022. — № 7. — С. 13-16. — DOI 10.18572/1813-1220-2022-7-13-16. — EDN: PZPVXS
21. Лютова О. И. Мотивированное мнение налогового органа: правовая природа и возможности обжалования // Финансовое право. — 2024. — № 6. — С. 19-21. — EDN: EMHSYR

REFERENCES

1. Antropceva I. O. Legal Regulation of Public Financial Control. Moscow: Statut, 2024. 254 p. (In Russ.)
2. Arzumanova L. L., Boltinova O. V., Gracheva E. Ju. et al. Legal Regulation of Financial Control. Types, Forms and Methods of Financial Control and Supervision. 2nd ed., suppl. Moscow: Norma, 2022. 208 p. (In Russ.)
3. Vinnickij D. V., Zaharov E. A., Zimul'kin M. I. et al.; Vinnickij D.V. (ed.). Financial Law (Public Finance Law): Doctrine, Legislation, Judicial Practice, Comparative Legal Analysis] In 2 vols. Vol. I. Moscow: Justicinform, 2023. 676 p. (In Russ.)
4. Shepelev D. V., Shepeleva D. V. Legal Regulation of State Financial Control. Moscow: Prospekt, 2021. 160 p. DOI: 10.31085/9785392337415-2021-160. (In Russ.)
5. Gracheva E. Ju., Shhekin D. M., Sitnik A. A. et al. Russian Financial Law Science of the Late 20th — Early 21st Century. Moscow: Prospekt, 2025. 704 p. ISBN 978-5-392-43229-5. (In Russ.)
6. Artjuhin R. E. Authorization of Operations as a Treasury Control Procedure. *Finansovoe pravo*. 2025. No. 10. P. 6-11. DOI: 10.18572/1813-1220-2025-10-6-11. (In Russ.)
7. Artjuhin R. E., Kozyrin A. N. State Financial Control: From Institutional Approach to the Study of Procedures. *Zhurnal rossijskogo prava*. 2025. Vol. 29, No. 12. P. 105-123. DOI: 10.61205/jrp.2025.12.2. (In Russ.)
8. Bakaeva O. Ju., Pokachalova E.V. Monitoring and Audit as a Tool for Balancing Private and Public Interests in Tax and Customs Legal Relations. *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki*. 2018. No. 4. P. 616-643. (In Russ.)
9. Boltinova O. V. Budgetary Monitoring as a Method of State Financial Control. *Juridicheskoe obrazovanie i nauka*. 2025. No. 7. P. 20-23. DOI: 10.18572/1813-1190-2025-7-20-23. (In Russ.)
10. Abramova N. E., Artjuhin R. E., Vorob'ev N. S. et al.; Povetkina N. A., Artjuhin R. E., Demidov A. Ju. (eds.). Treasury Payments. Treasury Support. Budgetary Monitoring. Moscow: Prospekt, 2025. 136 p. (In Russ.)
11. Artjuhin R. E., Demidov A. Ju., Karpenko V. M. et al. Treasury Support and Budgetary Monitoring. Moscow: Jurisprudencija, 2024, 240 p. (In Russ.)
12. Petrova I. V. Typological and Legal Characteristics of Monitoring in the Budgetary Sphere and Its Implementation in the Information Space. *Finansovoe pravo*. 2023, No. 2, P. 7-10. (In Russ.)
13. Petrova I. V. Control Monitoring as a Method of State Financial Control. *Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGJuA)*. 2024, No. 7(119), P. 88-95. DOI: 10.17803/2311-5998.2024.119.7.088-095. (In Russ.)
14. Petrova I. V. Monitoring in the Budgetary Sphere as a Tool for Ensuring Financial Sovereignty. *Finansovoe pravo*. 2024, No. 2, P. 22-25. DOI: 10.18572/1813-1220-2024-2-22-25. (In Russ.)
15. Proshunin M. M. Budgetary and Tax Monitoring: Legal Issues of Digitalization. *Finansovoe pravo*. 2020, No. 6. P. 6-11. (In Russ.)
16. Cvetkova E. A. Tax Monitoring as a Method of Pre-Trial Protection of Taxpayers' Rights. *Nalogi*. 2023. No. 4. P. 36-38. (In Russ.)
17. Emel'janov A. S. Monitoring and Control in the Mechanism of Strategic Planning. *Zhurnal rossijskogo prava*. 2021, No. 8, P. 61-75. (In Russ.)
18. Zubarev S. M. The Procedural Nature of Control and Supervision. *Administrativnoe pravo i process*. 2016, No. 2, P. 10-14. (In Russ.)

19. Careva L. M. Directions for the Development of Partnership Relations in the Implementation of New Methods of Internal State Financial Control. *Mestnoe pravo*. 2024, No. 4, P. 28–35. (In Russ.)
20. Petrova I. V. Information Systems — Digital Tools for Budgetary Monitoring in Public Finance Management. *Finansovoe pravo*. 2022. No. 7. P. 13–16. DOI: 10.18572/1813-1220-2022-7-13-16. (In Russ.)
21. Ljutova O. I. Reasoned Opinion of the Tax Authority: Legal Nature and Possibilities of Appeal. *Finansovoe pravo*. 2024. No. 6. P. 19–21. (In Russ.)

Информация об авторе

МИРОНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Доктор юридических наук, доцент, Профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС Профессор кафедры конституционного и муниципального права, Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия
e-mail: smironova2019@yandex.ru

About the author

SVETLANA M. MIRONOVA

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Theory of Law and State Legal Disciplines, Volgograd Institute of Management — branch of RANEPA Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Volgograd State University, Volgograd, Russia
ORCID: 0000-0001-5288-2568

Статья поступила в редакцию 01.03.26; одобрена после рецензирования 22.03.26; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.03.26; approved after reviewing 22.03.26; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript